

O‘SIMLIKLARDA PARAZITLIK QILUVCHI NEMATODALAR

Amirova Munira Maxmudovna

Chilonzor tuman 162 maktab biologiyasi fani o‘qituvchisi

Bo‘rtma nematodalar (Meloidogyne) — o‘simliklarda parazitlik qiluvchi nematodalar oilasi. Erkagi ipsimon, uz. 1,2—1,9 mm, urg‘ochisi noksimon, uz. 0,8–1 mm. Turli o‘simliklarning yer ostki qismida parazitlik qilib, shish (bo‘rtma) paydo qiladi. Poliz (qovun, qovoq, tarvuz), sabzavot (kartoshka, bodring, pomidor, sabzi), texnika ekinlari (kanop, ayrim joylarda g‘o‘za)ni ayniqsa kuchli zararlaydi. Urg‘ochi nematodalar maxsus tuxum xaltasi (ooteka)ga yil davomida bir necha yuztadan 2000 gacha tuxum qo‘yadi. Tuxumdan lichinkalar tuproqqa chiqib, yosh ildizlarga kirib oladi. Bo‘rtma nematodalar ta’sirida o‘simlikning nematodalar bilan zararlangan joyida diametri 4 mm dan bir necha sm (ba’zan 25—30 sm) gacha bo‘lgan bo‘rtmalar paydo bo‘ladi. Zararlangan o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishi sekinlashadi, issiq yoz paytlari so‘linqirab turadi yoki butunlay qurib qoladi. Bo‘rtma nematodalar ning Yer yuzida 60 dan ortiq turi, shu jumladan O‘zbekistonda 5 turi (janub, yavan, arahis, g‘o‘za, shimol Bo‘rtma nematodalar) ekinlarga ziyon keltiradi. Kurash choralari: tuproqni haydab oftob taftida quritish, Bo‘rtma nematodalar ga chidamli ekin navlarini ekish, almashlab ekish, tuproqni oftob taftida quritish, issiqxonalarda tuproqni bug‘lash.

O‘simliklarning parazitlar nematodalari. O‘simlik parazit nematodalari o‘simliklarning ildizlariga kirib boradi va o‘zlarini joylashtirib, ozuqa moddalarini o‘simlikdan o‘z o‘sishi tomon yo‘naltiradi 3. O‘simliklarning parazit nematodalari ikki xil bo‘ladi 3. Ektoparazitlar o‘simlik to‘qimalarining tashqi qismidan oziqlanadi va endoparazitlar o‘simlik to‘qimalariga tartib bilan kiradi. boqmoq. Ushbu parazitlar o‘simlikni qon tomir to‘qimalariga zarar etkazish va ozuqa moddalarining tashilishiga xalaqit berish yoki boshqa patogenlarga ta’sirchan

qoldiradigan ochiq yaralarni yaratish orqali yo‘q qiladi. Ildiz tuguni (*Meloidogyne* turlari) deb nomlangan o‘simlik parazit nematodining bir turi yiliga taxminan 80 milliard dollarga zarar etkazadi.

Nematoda zararkunandalari tuproq va yer osti o‘simlik to‘qimalarida yashaydigan yumaloq chuvalchanglardir. Nematodalarning bir nechta turlari (qulupnay, piyoz, poya, o‘t) mavjud bo‘lib, ularning tavsifini ushbu sahifada topishingiz mumkin. Shuningdek, biz sizning e‘tiboringizga nematodlarning fotosuratlarini va bog‘dagi nematodlarga qarshi kurashish bo‘yicha tavsiyalarni taqdim etamiz.

O‘txo‘r qurtlarning boshqa turlardan farqi shundaki, ular juda ko‘p kichik o‘lcham(0,2 mm).

Nematodlar zararkunandalari o‘simlik sharbati bilan oziqlanadi. Sabzavot ekinlari nafaqat kattalar, balki ularning lichinkalari tomonidan ham zarar ko‘radi. Eng keng tarqalgani o‘t va qulupnay nematodalari.

Qulupnay nematodasi mikroskopik qurt bo‘lib, u yashaydi yer usti qismlari qulupnay va o‘simlik to‘qimalariga kuchli ta‘sir qiladi, buning natijasida ular o‘shida juda sekinlashadi. Ularning barglari va barglari qizarib, ajinlanadi va qisqaradi. Jiddiy zarar bilan barglarning barglari shishadi. O‘simliklar yomon hosil beradi.

Zararkunanda odatda undan tarqaladi ekish materialini yaqin atrofda o‘sadigan infeksiyalangan o‘simliklardan, shuningdek, ayrim begona o‘tlardan. Qulupnay nematodiga qarshi kurash choralari kiradi profilaktika choralari. Ta‘sirlangan o‘simliklarni qazish va yoqish, ular egallagan joyni sayqallash bilan davolash va begona o‘tlarni ehtiyotkorlik bilan olib tashlash kerak.

Piyoz nematodi va zararkunandalari bilan qanday kurashish kerak.

Piyoz nematodi, fotosurati yuqorida keltirilgan, piyoz va sarimsoqning barcha turlariga zarar etkazadi. Voyaga etgan lichinkalar o‘simlik shirasi bilan oziqlanadi, bu esa ularning burishib, bo‘yi bo‘lishiga olib keladi. Zararkunanda tomonidan shikastlangan o‘simlik to‘qimalari bo‘shashib, donador va kulrang bo‘ladi.

Tarozilar bir-biriga mahkam yopishmaydi, shuning uchun lampochka teginish uchun yumshoq bo‘ladi.

O‘simliklar, shuningdek, soxta poyaning qalinlashishi, barglarning nobud bo‘lishi va pastki qismida lobullarning sarg‘ayishini ko‘rsatadi.

Piyoz nematodi o‘simliklarning lampochkasi, patlari va o‘qlarida lokalizatsiya qilinadi. Bu kichkina oq qurtga o‘xshaydi. Lampochka, tuproq va urug‘larda qishlaydi. Quruq piyoz tarozida va quritilgan sarimsoqda piyoz nematodi 2-4 yil davomida hayotiy bo‘lib qoladi. Urg‘ochilar tuxumlarini o‘simlik to‘qimalariga qo‘yadi. O‘simlik o‘lgandan so‘ng, hasharotlar tuproqqa kirib, boshqa o‘simlikka o‘tadi. Biroq, nematodlar buni faqat yuqori namlik sharoitida qilishlari mumkin.

Zararkunanda asosan urug‘lar orqali tarqaladi. Nematod bilan kasallangan o‘simliklarning ko‘chatlari yomon va qalinlashgan. infeksiyon, shuningdek, barglar orqali yoki lampochka orqali sodir bo‘lishi mumkin. Hasharotlar kirib boradigan joylarda, Oq nuqta. In etuk o‘simlik nematod kelajakdagi ildizlarning o‘sish nuqtasi orqali kirib boradi. Zaif infeksiya bilan, namunalar odatda sog‘lomlardan farq qilmaydi, ammo vaqt o‘tishi bilan to‘qimalarni ichkaridan yo‘q qilish boshlanadi, unda kichik bo‘shliqlar qoladi.

Piyoz nematodiga qarshi kurashish, urug‘larni termal dezinfektsiyalash va piyoz to‘plamlari 10-15 daqiqa davomida 50 ° C haroratda suvda. Ekish uchun faqat sog‘lom ekish materialidan foydalanish kerak. Bundan tashqari, 3-4 yildan oldin bir joyda ekish, piyoz va sarimsoq etishtirishni kuzatish kerak.

Piyozni saqlash xonasiga qo‘yishdan oldin, saqlash xonasi dezinfektsiyalanadi va lampalar isitiladi va 5-7 kun davomida 35-37 ° S haroratda quritiladi. Saqlash paytida havo namligi 70% dan oshmasligi kerak.

Bog‘da ildiz nematodiga qarshi kurash

Poya nematodasi asosan piyoz va sarimsoqlarga zarar etkazadi, lekin uni parsnips,

maydanoz, bodring va turpda ham uchratish mumkin. Kattalar va lichinkalar o‘simlik sharbati bilan oziqlanadi, bu esa o‘shning kechikishi va deformatsiyasiga olib keladi.

Galls nok shaklida, oldingi uchi tor, sutli oq rangda, erkaklari qurtga o‘xshaydi. Qoida tariqasida, ular o‘simlik to‘qimalarida yashaydilar. Urg‘ochilar 2000 tagacha tuxumni shilimshiq qopchaga tomchi shaklida qo‘yadi jigarrang ildiz yuzasidan chiqib turadi. O‘t nematodasidan hosilni yo‘qotish 50-80% dan oshadi. Shikastlangan o‘simliklarning ildizlarida pufakchalar hosil bo‘ladi - o‘t pufakchalari kattaligi pin boshidan tortib to tovuq tuxumi. Ildizlarda o‘t pufagining shakllanishi suv ta‘minotiga to‘sqinlik qiladi va o‘simliklarning normal ovqatlanishini buzadi, natijada issiq quyoshli havoda o‘simliklar so‘lib qoladi. Fotosintez jarayoni buziladi, shuning uchun o‘simliklar o‘shda orqada qoladi, bu hosilning pasayishiga va ko‘pincha o‘simliklarning o‘limiga olib keladi.

Nematod tufayli kelib chiqqan ildizlarga kichik zarar ham patogen bakteriyalar, zamburug‘lar va viruslarning to‘qimalarga kirib borishiga yordam beradi.

Sabzavot ekinlarini himoya qilish uchun 5 yildan keyin hosilni asl joyiga qaytarish bilan almashlab ekish qoidalariga rioya qilish kerak. O‘rim-yig‘imdan keyin hosil qoldiqlarini olib tashlash va nematodlarga chidamli navlarni qo‘llash ham muhimdir.

Nematodlar ko‘plab ekinlarning ekinlariga katta zarar etkazganligi sababli, ularni yo‘q qilish masalasi juda keskin. Shu bilan birga, siz ushbu zararkunandalarning turlarini tushunishingiz kerak, chunki ularning barchasi o‘z xususiyatlarida farqlanadi, bu ularni yo‘q qilish uchun alohida yondashuvni talab qiladi. Ushbu maqola bog‘bonlar va bog‘bonlarga bog‘dorchilikning bu makkor dushmani bilan qanday qilib to‘g‘ri kurashish haqida ma‘lumot berishga qaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nematod ekinlari zararkunandalari: bu nima, parazit qurtlarni qanday aniqlash

va qanday kurashish kerak. Nematod - sabablari va kurash usullari

2. Surxondaryo viloyati poliz ekinlari parazit nematodalari faunasi va ekologiyasi | Zenodo <https://zenodo.org/record/6145022>

3. <https://edusammono.uz/wp-content/uploads/2022/02/NEMATODALAR-QOZGATADIGAN-KASALLIKLAR.docx>

4. <https://dergipark.org.tr/download/article-file/318845>